

Kharazmi High
Institute Of Science
And Technology

کتاب مجموعه مقالات

حرمینة فکر لامل علوم اجتماعي و اجتماعي

The Second National Congress on
Social Sciences and Sociology
(NCSS2017)

موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی

شیراز یکم بهمن ماه ۱۳۹۵

حرمین فکر لامی

علوم انسانی و اجتماعی

۱ بهمن ماه ۱۳۹۵ ایران - شیراز

The Second National Congress on Social Sciences and Sociology

موسسه عالی علوم
و فناوری خوارزمی

تمدید شد

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۲۴ دی ماه ۱۳۹۵
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۲۴ دی ماه ۱۳۹۵

اعلام فهرست مقالات پذیرش شده: ۲۷ دی ماه ۱۳۹۵
مهلت ارسال فایل ارائه شفاهی و پوستر: ۲۸ دی ماه ۱۳۹۵

آخرین مهلت ثبت نام با مقاله: ۲۸ دی ماه ۱۳۹۵
آخرین مهلت ثبت نام بدون مقاله: ۲۸ دی ۱۳۹۵

برگزاری کنفرانس: ۱ بهمن ماه ۱۳۹۵ ایران - شیراز

اطلاعات تماس

شیراز، خیابان قصرالدشت، کوچه ۹ (روبروی خیابان
صورتگر) پلاک ۱، طبقه اول کدپستی: ۷۱۳۳۸۶۵۶۷۹
شماره تماس و فکس: ۰۷۱۳۲۳۳۴۹۸۹

پست الکترونیک: conf.kharazmii@gmail.com

www.sconf.kharazmii.com

حامیان علمی دومین کنگره ملی علوم اجتماعی و جامعه شناسی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

آکادمی بین المللی علوم گرجستان

دانشگاه گرجستان

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

سیولیکا

دانشگاه گرجستان

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

محورهای کنگره

- ✓ روش شناسی علوم اجتماعی
- ✓ انسان شناسی (مردم شناسی)
- ✓ برنامه ریزی و رفاه اجتماعی
- ✓ جمعیت شناسی
- ✓ آسیب شناسی اجتماعی
- ✓ جنسیت و خانواده
- ✓ جامعه شناسی
- ✓ مطالعات زنان
- ✓ مطالعات فرهنگی
- ✓ جامعه شناسی توریسم
- ✓ محور آزاد مرتبط با محورهای کنگره

موسسه عالی
علوم و فناوری
خوارزمی

Kharazmii Advanced Institute Of Science
And Technology

اعضای کمیته علمی_ داوری کنگره

نام و نام خانوادگی	دانشگاه
دکتر اردشیر آذرخش	دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی کرمانشاه
دکتر پژمان دادخواه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دکتر الهام پورمهادیان	دانشگاه سوره
دکتر محمود یعقوبی دوست	دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
دکتر یوسف درویشی	دانشگاه اردبیل
دکتر محمدرضا گودرزی	دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر حمید جعفریان بسار	دانشگاه فرهنگیان
دکتر علی شمسعی	دانشگاه دخترانه سمیه نجف آباد
دکتر علی افشاری	دانشگاه مراغه
مهدی قادری	دانشگاه پیام نور
میمنت عابدینی بلترک	دانشگاه مازندران
رضا فراشیندی	دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
دکتر سیده سارا کریمی زاد	مدرس دانشگاه
جعفر بهادری خسروشاهی	مدرس دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
نبی اوهانی زنوز	مدرس دانشگاه خوارزمی
دکترزینب ربانی	دانشگاه سمنان
دکترپیمان غنیمت	دفتر مطالعات و تحقیقات هیرکان گلستان

فهرست کتاب مجموعه مقالات دومین کنگره ملی علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی

- ۸ بررسی باورهای مذهبی یا سبک زندگی سالم دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه منطقه نصرت آباد
- ۱۲ بررسی تطبیقی کیفیت زندگی روستاییان حاشیه شهری و پیرامون (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه)
- ۱۸ بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با تمایل به الکل و مواد مخدر در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی پردیس شهید مطهری زاهدان)
- ۲۵ بررسی عوامل گرایش به قاچاق مواد مخدر در جامعه شهری
- ۳۲ بررسی میزان اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور بابل
- ۳۹ بررسی نقش رسانه‌ها در اصلاح ناهنجاری‌های ترافیکی بر اساس نظریه جامعه‌پذیری
- ۴۹ بررسی و مطالعه شاخص‌های انسان‌شناسی مردمان ساکن در شمال غرب ایران (آتروپاتکان)
- ۵۶ توصیف وضعیت انگیزه حضور در فعالیت‌های ورزشی در بین زنان خانه‌دار شهر کرمان
- ۵۹ جامعه‌شناسی توریسم و برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در بخش اوز فارس
- ۶۴ دکترین مهدویت از دیدگاه دین پژوهان غربی
- ۷۳ رابطه بین ارتباط مؤثر (روابط مثبت)، شادکامی بر رضایت از زندگی
- ۸۳ رابطه بین تأثیرات منفی فضای مجازی و تربیت دینی خانواده‌ها
- ۸۹ فتنه و فتنه‌شناسی از دیدگاه اسلام
- ۹۷ مباحث اجتماعی در آثار بهمن بیگی
- ۱۰۳ مصرف‌گرایی، مادی‌گرایی و سازگاری زناشویی
- ۱۱۱ مطالعه جامعه‌شناختی تأثیر عوامل مؤثر بر معیارهای همسرگزینی در بین دانشجویان دانشگاه الزهرا
- ۱۲۲ مطالعه جامعه‌شناختی نقش خانواده در بزهکاری جوانان
- ۱۲۹ نقد و بررسی آراء مستشرقان درباره تحریف قرآن
- ۱۳۴ ولایت و رهبری در اندیشه صوفیان نخستین

مطالعه جامعه‌شناختی تأثیر عوامل موثر بر معیارهای همسرگزینی در بین دانشجویان دانشگاه

الزهری

سارا منیری فر، دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران
افسانه توسلی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی جامعه‌شناختی عوامل موثر بر همسرگزینی در بین دانشجویان می‌پردازد. بر همین اساس فرضیاتی از نظریه همسان‌همسری و نظریه تصور از والدین استنتاج شده‌اند. روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده و واحد تحلیل آن فرد می‌باشد جامعه آماری دانشجویان مجرد دانشگاه الزهرا در سال ۱۳۹۵ است.

در این تحقیق انتخاب نمونه‌ها از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای صورت گرفته است. حجم نمونه برابر ۲۱۰ نفر از دانشجویان مجرد می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها، در دو سطح (آمار توصیفی و آمار استنباطی) انجام گرفته است. نتایج حاصله نشان داد که سلامت روانی و جسمانی و همسان‌همسری مذهبی، شرایط اقتصادی و اخلاق از معیارهای مهم بوده‌اند و معیارهای که تحت تأثیر عوامل مذهبی و نگرش نسبت به مرد و نظر دیگران قرار گرفته‌اند شرایط اقتصادی و سلامت روانی و جسمانی بوده‌اند. کلیدواژه‌ها: معیارهای همسرگزینی (اخلاق، شرایط اقتصادی، سلامت روانی و جسمانی، ظاهر، اخلاق، شناخت قبا از ازدواج، همسان‌همسری از لحاظ مذهب، همسان‌همسری از لحاظ تحصیلات، درک و تفاهم) و نگرش نسبت به مرد، نظر دیگران، مذهب، تحصیلات پدر و مادر.

مقدمه

در بین تمام آئین‌های اجتماعی (ازدواج) جهت دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد از اهمیت به سزایی برخوردار است. بی‌شک یکی از مهمترین و دغدغه‌برانگیزترین مسائل زندگی هر انسان امر خطیر ازدواج است. ازدواج یک رویداد یا تنها یک اتفاق ساده برای مدتی کوتاه نیست. ازدواج بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری انسان است. ازدواج نخست نیاز به مجموعه‌ای از آگاهی‌ها، اطلاعات و بینشهایی در جهت دختر و پسر از خود و طرف مقابل دارد. این آگاهی‌ها در زمینه نیازها، استعدادها، آرزوها و آرمانها، ارزشها و توقعات و انتظارات ازدواج و نیز شناخت نسبی در زمینه رشد عاطفی و رفتاری است. عدم شناخت و درک صحیح زن و مرد از یکدیگر ناسازگارپهای خانوادگی را پدید می‌آورد. زن و مرد به دلیل تأمین انتظارات ازدواج می‌کنند. به بیان دیگر زن و مرد در ازدواج باید بدانند چه انتظاراتی از خود از همسر خویش و در مجموع از ازدواج دارند زن و مرد بر اساس معیارهایی که اکثراً از فرهنگ، ارزش‌ها و طبقه‌ی اجتماعی- اقتصادی خانواده‌شان تبعیت می‌کنند. دست به انتخاب شریک زندگی‌شان می‌زنند. هر چه معیارهای دو نفر به هم نزدیکتر باشد، بهتر می‌توانند یکدیگر را درک کنند. زیرا ارزشهای مرد هم خواهد بود. در نتیجه در برابر موضوعات و مسائلی که ممکن است در طول زندگی برای آنان پیش بیاید، می‌توانند تصمیماتی بگیرند که هر دو روی آن توافق داشته باشند.

بیان مسأله

مرحله تشکیل خانواده و ازدواج اولین و مهم‌ترین مرحله در سبک زندگی خانوادگی می‌باشد و در «انتخاب همسر صورت می‌گیرد و موفقیت در دیگر مراحل زندگی به موفقیت در این مرحله بستگی دارد» (فریدمن و همکاران ۲۰۰۳). ازدواج عامل مهمی در ایجاد آرامش، سکون آدمی و مسیب‌السناسی در برقراری تعادل وجودی است (منبع اینترنتی). انتخاب همسر همیشه در طول تاریخ مورد توجه فرهنگهای مختلف بوده است و هر جامعه‌ای براساس شرایط و مقتضیات خود قواعد و مقرراتی را برای کنترل و نظارت بر آن ایجاد کرده است. این انتخاب در زمانهای مختلف و در جوامع گوناگون به صورتهای مختلف بوده است. اما هیچگاه از تأثیر جامعه و شرایط اجتماعی و فرهنگی بر کنار نبوده است و همواره این عوامل نوع ازدواج و معیارهای انتخاب همسر را تحت تأثیر قرار داده‌اند. در جامعه ایران گروههای اجتماعی مختلفی که در آن به درجات مختلف شرایط پیشامدرن، مدرن و حتی پسامدرن حضور دارد، به طور همزمان زندگی می‌کنند. در این گروههای مختلف اجتماعی، شکل خانواده هم مختلف است و همسرگزینی هم متناسب با شرایط گروه و شکل خانواده متفاوت است (سرای، ۱۳۸۵: ۵۴).

قشرهای مختلف جامعه دارای طرز تلقی ها، نگرش ها، دیدگاه های گوناگونی درباره مسائل اجتماعی هستند و این تفاوت در زمینه انتخاب همسر به عنوان نقطه شروع شکل گیری خانواده مشاهده می شود. بنا بر این بررسی معیارهای همسرگزینی به عنوان پایه اولیه شکل گیری ضروری به نظر می رسد.

ازدواج نقش عمده ای در زندگی بشر دارد و عوامل متعددی وجود دارند که در کیفیت و چگونگی این امر مهم موثر می باشند. چنانچه این عوامل نادیده گرفته شوند، زوجین در زندگی خوشبخت نخواهند بود. مهم ترین این عوامل عبارتند از: عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی (مذهبی، آداب و رسوم) اخلاقی، روانی، جسمانی، ژنتیکی، تحصیلات، سن، شغل و... ازدواجی که بدون توجه به عوامل فوق انجام گیرد، سعادت و خوشبختی در آن احتمالی است (حسینی، ۱۳۷۷: ۱۶).

البته معیارهای همسرگزینی خود انتخابی و دگر انتخابی متفاوت است و امکان دارد انگیزه فردی مثل عشق، خواسته های جنسی، زیبایی و در دیگری، دور اندیشی و ملاحظاتی اقتصادی و اجتماعی مطرح باشد.

انگیزه های ازدواج یکی از مهم ترین مواردی است که می توان در گام اول در بررسی ازدواج بدان پرداخت به عبارتی پرداختن به این امر که انسان تحت تاثیر چه افکار، امیال و... تصمیم به ازدواج می گیرد؟ اینها سوالاتی است که تا آن هنگام که فرد قبل از ورود به این محدوده پاسخ روشن و قاطعی برایشان نداشته باشد و آنها بی اهمیت و بی توجه باشد احتمال این که در زندگی آینده فرد با شکست مواجه شود را افزایش می دهد. ولکات (۱۹۹۹) متذکر می شود که نداشتن معیارهای درست و اهمیت ندادن به خصوصیات و ویژگی های شخصیتی همسر از علل عمده طلاق محسوب می شود (اینترنتی). بسیاری از آشفتگی های زندگی مشترک بدان جهت است که ازدواج ها بدون آگاهی از نیازها، انگیزه ها و مهارتهای لازم برای زندگی مشترک صورت می گیرد و در این حالت است که جامعه و خانواده با رویداد تلخ طلاق مواجه می شود (مهرگان، ۱۳۸۶: ۱۷).

اهمیت و ضرورت

جوانان هر کشور بهترین و سازنده ترین نیروی جامعه هستند و پیشرفت و تعالی کشور وابسته به همت آنهاست پرداختن به مسائل جوانان که بیش از نیمی از جمعیت کشور ما را تشکیل می دهد، از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردار است. از جمله مسائل جوانان امر ازدواج و تشکیل خانواده است. نگرش و شناخت های افراد در باره فرایند انتخاب همسر به هنگام ازدواج یکی از عوامل بسیار مهمی است که می تواند ازدواج را با موفقیت یا شکست مواجه نماید. آگاه بودن افراد درباره نگرش ها و طرز فکر و عقیده خودشان درباره ازدواج و در پیش گرفتن نگرش و اقع بینانه می تواند در داشتن ازدواج رضایت بخش آنها نقش بسزایی را داشته باشد. ازدواج خشت بنای خانواده است و در صورتیکه بخواهیم در خانواده با مشکلات کمتر و آسیب های کمتری روبرو باشیم نیاز هست که به امر ازدواج توجه کنیم. بدین معنا که فرد قبل از ازدواج باید بداند که کیست چه علایقی برای ازدواج در نظر دارد؟ یا بد بتواند تشخیص دهد شخصی که انتخاب کرده مناسب اوست یا نه؟ بنابراین این شناخت از خود و فردی که برای ازدواج انتخاب شده است، امری ضروری است لذا با توجه به جایگاه بالای جوانان در جامعه و هم چنین نقش کلیدی همسرگزینی و عوامل موثر بر این معیارها در بین آنها به ویژه قشر جوان دانشجو به دلیل شرایط خاص زندگی در دانشگاه و محیط دانشجویی، محیطی که افراد مختلف از فرهنگها و قومیتها، مختلف، پایگاه اجتماعی مختلف و افکار و عقاید متفاوت را در خود جای داده است قابل توجه و حائز اهمیت می باشد به طوری که در مواردی دوری از والدین و کاهش تماس و ارتباط با آنها و در نتیجه کاهش کنترول و نظارت آنها، دانشجویان را در شرایط خاصی قرار داده که باعث می شود در زمینه انتخاب همسر با مسائلی روبرو شوند.

اهداف تحقیق

هدف تحقیق در این مطالعه بررسی معیارهای ازدواج از دیدگاه دانشجویان مجرد دانشگاه الزهرا می باشد پژوهش در باره معیارهای انتخاب همسر که تنها برای جوانان ضروری است، بلکه برای جامعه که خانواده یکی از سنگ بنای آن است، نباید آن را سهل و آسان پنداشت یا نسبت به آن غفلت ورزید. لذا این پژوهش با هدف تعیین معیارهای ازدواج دانشجویان انجام گرفته است.

چارچوب نظری

هر تحقیقی دارای یک چارچوب نظری است. و هدف از ارائه آن از نظر علمی، راهنما و هدایت گر محقق در جهان تحقیق است تا پژوهشگر به صورت دقیق تر ابعاد مسئله مورد نظر را مورد تجزیه و تحلیل و مو شکلی قرار دهد و حدود مسئله را روشن نماید. با عنایت به اینکه با وجود تلاشهای زیادی که از سوی محققین در راه شناخت و تجزیه و تحلیل روند همسرگزینی صورت گرفته است. تا کنون

درک پیچیدگی این روند موفقیت کاملی حاصل نشده است و انتخاب همسر همچنان فاقد یک نظریه جامع و فراگیر می‌باشد و هیچ نظریه‌ای به تنهایی نمی‌تواند از عهده تبیین، فرآیند همسرگزینی برآیند و هر یک از آنها در این روند پیچیده نقش و سهمی محدود را به خود اختصاص می‌دهد. در تحقیق حاضر با تلفیق از نظریه همسان همسری و مجاورت مکانی و نظریه تاثیر تصور از والدین در انتخاب همسر به بررسی تاثیر عوامل بر معیارهای همسرگزینی پرداخته ایم.

نظریه همسان همسری بر آن است که به گفته ک. هیل^۱: افراد مایل‌اند همسری برگزینند که بیشتر همسانشان باشد تا ناهمسانشان، و یا به گفته پاورمن^۲: «انسان دانسته یا ندانسته در پی گزینش همسری است که صفاتی همگون با او داشته باشد» (ساروخانی، ۱۳۷۰: ۴۰). همسری میان دو نفر نه تنها آنان را به سوی یکدیگر جذب می‌کند بلکه پیوند و وصلت ایشان را استوارتر می‌سازد. به سخن دیگر ناهمسانی میان دو همسر سرچشمه بسیاری از کشمکش‌های خانوادگی است. اینکه کدام یک از گرایش‌های ازدواج با افراد دارای ویژگی‌های مشابه و یا ازدواج با افراد دارای ویژگی‌های نا مشابه در امر همسرگزینی^۳ تاثیر بیشتری دارد، آرا و نظرات مختلفی مطرح شده است که به دو دسته تقسیم می‌شود:

۱- همسان همسری یا زوج با بی جور شده^۴ - ناهمسان همسری^۵ یا ازدواج آمیخته یا نا مشابه

اکرمین^۶ در مقاله اش با نام تعلقات عوامل ساختی در میزبانهای طلاق تفاوتی، به مسائل ازدواج نا مناسب و به بیان روشن‌تر ازدواج ناجور پرداخت. به نظر او زمانی که همسان همسری جای خود را به ناهمسان همسری می‌دهد همسرگزینی جور یا متناسب صورت نمی‌گیرد و انسان با دو فرهنگ متفاوت با یکدیگر قرار می‌گیرد. چون سازش فکری ندارند عواطف آنان نیز رو به سردی می‌گذارد و روابطی که بر پایه تعادل پیوسته شکل یافته بود جای خود را به روابطی بر پایه تعامل گسسته می‌دهد به زعم او «هتنامی که دو همسر همسو^۷ هستند، یعنی همانند یا مکمل یکدیگرند رفتار و انتظارات هر دو تحت تاثیر مجموعه‌های ارزشی و هنجاری قرار می‌گیرند. بنابراین هر قدر فاصله‌های اجتماعی، جغرافیایی، فرهنگی، شغلی، زبانی و دینی زوجین بیشتر باشد، احتمالاً بیشتر در معرض تحدید به طلاق قرار می‌گیرند؛ بدون اینکه یقیناً چنین باشد زیرا پدیدایی پدیده‌ای چون طلاق مستلزم افزوده شدن عوامل دیگر نیز هست» (ساروخانی، ۱۳۷۰: ۱۳۱).

همسان همسری خود را در قالب‌های خاصی به نمایش می‌گذارد که به بررسی آنها می‌پردازیم:

۱- همسان همسری افقی یا واجدین شرایط جغرافیایی: «به ازدواج‌هایی که درون یک ملیت واحد با همدیگر انجام می‌شود، را همسان همسری افقی گویند»

۲- همسان همسری عمودی یا واجدین شرایط اجتماعی: که عبارتند از: الف - موقعیت‌های موروثی کاستی. ب- موقعیت‌های مکتسبه طبقاتی. در موقعیت موروثی کاستی وضعیت فرد قبل از تولد مشخص شده و امکان تغییر آن وجود ندارد ولی طبقه اجتماعی پدیده‌ای پیچیده تر و ظریف تر از کاستی می‌باشد. براساس تحقیقاتی که توسط یک جامعه‌شناس آمریکایی به نام سنترز^۸ (۱۹۴۹) صورت گرفته این نتیجه بدست آمده است که زنان و مردان میل دارند همسر خود را از میان خانواده‌هایی که دارای منزلت شغلی مساوی یا نزدیک به هم باشند انتخاب کنند (شهبازی، ۱۳۷۱: ۲۶). «برگس و کوثرل^۹ با پژوهشهایی که انجام داده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که هر قدر زن و شوهر از نظر اجتماعی به یکدیگر نزدیک تر باشند سازگاری آنها پس از ازدواج آسان تر خواهد بود هامپلتن^{۱۰} معتقد است میان سعادت خانوادگی و همگونی تحصیلات بستگی مستقیمی وجود دارد. چون همگنی تحصیلی خود مظهر و مبین تناسب چنان بینی است و حتی در بسیاری از موارد گویای تناسب اجتماعی و سنتی نیز هست» (ساروخانی، ۱۳۷۲: ۶۱).

^۱ -K.Hail

^۲ -Baverman

^۳ -Mate selection

^۴ -Heterogamy

^۵ -Akerman

^۶ -R. Centers

^۷ -Bergess and Cottrel

^۸ -G.V.Hamilton

۳- همسان همسری سازمانی: که در بعضی از سازمانها اعضای خود را به ازدواج درون گروهی خود تشویق می‌کنند. مانند همسان همسری از دیدگاه مذهبی و معنوی که در زمره تحولات همسان همسری قرار دارد و تشکل‌های مذهبی یکی از مهمترین سازمان‌هایی است که علاقه مند می‌باشد تا اعضاء در درون سازمان ازدواج نمایند.

۴- همسان همسری طولی یا واجدین شرایط ظاهری و زیست شناسانه: یکی دیگر از مقولات همسرگزینی بر اساس همسان همسری است به تعبیری ضعیف ترین هنجارهای درون همسری را می‌توان در ویژگی‌های زیست شناسانه مانند قد، وزن و سن دید. (صالح صدق پور، ۱۳۷۳:۱۷۲).

نظریه مجاورت مکانی^۹ (همجواری): کرنولد^{۱۰} می‌گوید: نظریه همجواری می‌پذیرد که ازدواج در میان اشخاصی که از نظر مکان به یکدیگر نزدیک هستند به مقیاس گسترده تری انجام می‌شود تا ازدواجی که معلول تصادف باشد. بدین معناست که کسانی که به هم نزدیک هستند تعداد زیادی صفات و عادات همگون دارند.

نظریه تأثیر تصور از والدین در انتخاب همسر

این نظریه که عمدتاً به بررسی زمینه‌های تأثیر تصور کسب شده از والدین در فرزندان در جریان همسرگزینی می‌پردازد. بیشتر پایه‌های روان‌شناختی داشته و عموماً از آراء زیگموند فروید^{۱۱} ناشی شده است. اغلب تحقیقات پیرامون نظریه فرویدی حول این محورها متمرکز گردیده‌اند: ۱- کوشش برای نشان دادن اینکه تضاد بین فرزند والدین جنس مخالف برای آزاد نمودن فرزند از عقده ادیپ و صدور اجازه به او برای پیشرفت عشق ضروری است. ۲- اثبات این نکته که مردان بیشتر به سمت زنانی که شبیه مادران خود بوده و دختران نیز به سمت مردانی که شبیه پدرانشان باشند کشیده می‌شوند.

نظریه تأثیر تصور از والدین به طور خاصی بر شکل‌گیری تصور از همسر تأثیر می‌گذارد و نیازهای شخصیتی فرد نیز تا حد زیادی تحت تأثیر میزان رضایت وی از محیط خانواده اش می‌باشد اما چنان‌که گفته شد علیرغم تأثیر مثبت و جانبی این نظریه در کارهای جامعه‌شناختی و توجه به تأثیر عوامل ناخود آگاه در جریان انتخاب همسر نمی‌توان تأثیر را زیادتر از حد جدی گرفت.

روش

تحقیق حاضر از لحاظ روش، یک تحقیق پیمایشی به حساب می‌آید و واحد تحلیل در آن فرد است. از لحاظ معیار زمان یک تحقیق مقطعی است.

جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری

جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان مجرد دانشگاه الزهرا تشکیل می‌دهند تعداد آن‌ها بر اساس آماري که گرفته شده است شامل ۱۵۰۳ می‌باشد. در این تحقیق انتخاب نمونه‌ها از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای صورت گرفته است. برای محاسبه نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید. که حجم نمونه ۲۱۰ نفر برآورد گردیده است.

ابزار پژوهش

ابزار سنجش در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که با روش حضوری جمع‌آوری شده است. که سؤالات به صورت طیف لیکرت ۵ قسمتی طراحی گردیده است.

اعتبار به صورت‌های مختلف بدست می‌آید از جمله اعتبار صوری و تحلیل عامل می‌باشد که در این تحقیق از اعتبار صوری استفاده شده است. منظور از اعتبار صوری «شناسایی اعتبار شاخص‌ها با معرفی‌های پژوهش است از طریق مراجعه به داوران و کتب و با تحقیقات دیگر» (ساروخانی، ۱۳۷۷: ۱۲۹). در این تحقیق پرسشنامه ساخته شده در اختیار تعدادی از اساتید و کارشناسان امر قرار گرفت و از نظرات آن‌ها استفاده شد. جهت بررسی اعتماد نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. خروجی‌های مربوط به همگنی مقیاس معیارهای ازدواج است که توسط نرم‌افزار spss محاسبه شده است و نشان می‌دهد که آلفای کرونباخ برای متغیر معیار ازدواج برابر ۰/۷۶ است.

^۹ -The theory of propinquity

^{۱۰} -Kernold

^{۱۱} -Sigmund freid

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح «آمار توصیفی» و «آمار استنباطی» صورت می‌گیرد در ابتدا از آزمون Explor برای بررسی نرمال بودن جامعه استفاده گردید و بعد از اثبات نرمال بودن از آمارهای پارامتریک برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شد در قسمت آخر آزمون فرضیه‌ها (پیرسون برای متغیرهای فاصله‌ای - فاصله‌ای) رگرسیون و تحلیل مسیر با تفسیر بیان شده است.

یافته های تحقیق

طبق نتایج بدست آمده می‌توان گفت معیارهای که مهم ترین توجه را برای انتخاب همسر آینده داشته اند به ترتیب عبارتند از: سلامت روانی و جسمانی، همسان همسری مذهب، شرایط اقتصادی، اعتقادات مذهبی، اخلاق، شناخت قبل از ازدواج، ظاهر، تحصیلات، درک و تفاهم و در نهایت تفاوت سنی مناسب با همسرشان می‌باشد.

جدول ۱: توزیع فراوانی نگرش دانشجویان مجرد دانشگاه الزهرا بر حسب اولویت معیارهای انتخاب همسر در سال ۱۳۹۵

کم اهمیت	تا حدودی مهم	خیلی مهم	جمع
۷,۳	۶۲	۳۰,۸	۲۰۸
۴,۳	۲۵,۴	۷۰,۳	۲۰۹
۱,۴	۲۶,۹	۷۱,۶	۲۰۸
۱۲,۸	۷۶,۵	۱۰,۶	۱۷۹
۵۳,۲	۴۵,۳	۱,۵	۲۰۳
۳,۸	۶,۲	۹۰	۱۸۹
۲۴,۳	۶۱,۷	۱۴,۱	۲۰۶
۶,۳	۳۸,۹	۵۴,۸	۲۰۸
۱۳,۳	۱۵,۲	۷۱,۴	۲۱۰
۱۰	۱۲,۹	۷۷	۲۰۹

در مورد ارتباط متغیرها به نتایج زیر دست یافته ایم .

جدول شماره (۲): آزمون همبستگی

متغیر وابسته	متغیر مستقل	
	ضریب همبستگی	سطح معناداری
ظاهر	۰,۰۸۳	۰,۲۴۰
شرایط اقتصادی	-۰,۳۲۶	۰,۰۰۰
سلامت روانی و جسمانی	-۰,۱۵۴	۰,۰۲۷
اخلاق	-۰,۰۱۱	۰,۸۷۵
تفاوت سنی	-۰,۳۲۴	۰,۰۰۰
همسان همسری از لحاظ مذهب	-۰,۳۲۳	۰,۰۰۰
همسان همسری از لحاظ تحصیلات	۰,۳۴۸	۰,۰۰۰
شناخت قبل از ازدواج	-۰,۱۹۲	۰,۰۰۶
درک و تفاهم	۰,۰۲۹	۰,۶۹۱

بین نظر دیگران و شاخص های معیار همسرگزینی همبستگی معناداری وجود دارد.

ایران - شیراز - | بهمن ماه ۱۳۹۵

با توجه به نتایج آزمون در فاصله اطمینان ۹۵٪ سطح معنا داری $\text{sig}=0.000$ بین نظر دیگران و ملاک شرایط اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد و میزان شدت رابطه بین دو متغیر $r=0.326$ مثبت بیانگر رابطه نسبتاً متوسط می باشد یعنی نظر دیگران برای انتخاب همسر از نظر شرایط اقتصادی تاثیر مثبتی داشته است. همچنین بین نظر دیگران و سلامت روانی و جسمانی در سطح اطمینان ۹۵٪ رابطه نسبتاً ضعیف وجود دارد و میزان شدت رابطه $r=0.154$ بیانگر این نکته می باشد که نظر دیگران بر معیار سلامت روانی و جسمانی همسر آینده تاثیر مثبت دارد. و همچنین نظر دیگران بر همسان همسری از لحاظ مذهب با شدت رابطه $r=0.323$ و همسان همسری از لحاظ تحصیلات با شدت رابطه $r=0.348$ تاثیر مثبت و متوسطی داشته است. و بین نظر دیگران و شناخت قبل از ازدواج رابطه معنا داری وجود دارد و میزان شدت رابطه بین دو متغیر $r=0.192$ نشان دهنده رابطه ضعیف و مثبت می باشد و همچنین بین نظر دیگران و تفاوت سنی رابطه معنا داری وجود دارد و میزان شدت رابطه $r=0.324$ نشان دهنده رابطه متوسط و منفی می باشد یعنی هر چه نظر دیگران اهمیت بیشتری پیدا می کند ملاک تفاوت سنی با همسر آینده کاهش پیدا می کند. و در نهایت نظر دیگران بر ملاک ظاهر و اخلاق و درک و تفاهم همسر آینده تاثیری نداشته است.

جدول شماره (۳): آزمون همبستگی

عوامل مذهب		متغیر مستقل
سطح معناداری	ضریب همبستگی	متغیر وابسته
۰.۰۰۸	-۰.۱۸۶	ظاهر
۰.۰۰۰	-۰.۲۶۰	شرایط اقتصادی
۰.۰۰۰	-۰.۴۲۲	سلامت روانی و جسمانی
۰.۰۰۰	-۰.۴۸۰	اخلاق
۰.۰۰۱	-۰.۲۳۸	تفاوت سنی
۰.۶۷۸	۰.۰۲۹	همسان همسری از لحاظ مذهب
۰.۰۰۶	۰.۱۹۵	همسان همسری از لحاظ تحصیلات
۰.۰۱۱	-۰.۱۷۸	شناخت قبل از ازدواج
۰.۰۰۰	-۰.۶۵۶	درک و تفاهم

بین عوامل و شاخص های معیار همسرگزینی همبستگی معناداری وجود دارد.

با توجه به نتایج آزمون در فاصله اطمینان ۹۵٪ سطح معنا داری $\text{sig}=0.008$ بین عوامل مذهبی و ملاک زیبایی ظاهری رابطه معناداری وجود دارد و میزان شدت رابطه بین دو متغیر $r=-0.186$ منفی بیانگر رابطه نسبتاً ضعیف می باشد یعنی هرچه عوامل مذهبی قوی تر باشد ملاک زیبایی ظاهری اهمیت کمتری پیدا می کند. همچنین بین عوامل مذهبی و ملاک شرایط اقتصادی رابطه معنا داری وجود دارد و میزان شدت رابطه $r=-0.260$ منفی نشان می دهد رابطه متوسط و معکوسی بین دو متغیر وجود دارد و هرچه عوامل مذهبی قوی تر باشد اهمیت ملاک اقتصادی کمتر می شود. و بین عوامل مذهبی و سلامت جسمانی با میزان شدت رابطه $r=-0.422$ نشان می دهد رابطه قوی و معکوسی بین این دو متغیر وجود دارد و هرچه عوامل مذهبی قوی تر باشد ملاک سلامت جسمانی و روانی اهمیت کمتری پیدا می کند. همچنین بین عوامل مذهبی و تفاوت سنی $r=-0.238$ و شناخت قبل از ازدواج $r=-0.178$ رابطه معکوس و ضعیفی وجود دارد. و بین عوامل مذهبی و اخلاق رابطه معناداری وجود دارد و میزان شدت رابطه $r=-0.480$ بیانگر رابطه قوی و مثبت می باشد یعنی هر چه عوامل مذهبی قوی تر باشد ملاک اخلاقیات اهمیت بیشتری پیدا می کند. و بین عوامل مذهبی و ملاک درک و تفاهم رابطه معناداری وجود دارد و میزان شدت رابطه $r=-0.656$ بیانگر رابطه قوی و مثبت می باشد و هرچه عوامل مذهبی قوی تر باشد ملاک درک و تفاهم اهمیت بیشتری پیدا می کند.

جدول شماره (۴): آزمون همبستگی

نگرش به مرد		متغیر مستقل
سطح معناداری	ضریب همبستگی	متغیر وابسته
۰.۳۳۵	۰.۰۶۷	ظاهر
۰.۰۱۳	-۰.۱۷۳	شرایط اقتصادی
۰.۰۰۰	-۰.۳۷۷	سلامت روانی و جسمانی
۰.۰۰۰	-۰.۲۷۳	اخلاق
۰.۱۵۲	-۰.۱۰۱	تفاوت سنی
۰.۰۰۷	-۰.۱۸۷	همسان همسری از لحاظ مذهب
۰.۳۱۲	۰.۰۷۱	همسان همسری از لحاظ تحصیلات
۰.۱۱۱	۰.۱۱۱	شناخت قبل از ازدواج
۰.۰۰۰	۰.۴۷۶	درک و تفاهم

بین نگرش به مرد و شاخص های معیار همسرگزینی همبستگی معناداری وجود دارد

با توجه به نتایج آزمون در فاصله اطمینان ۹۵٪ سطح معناداری $\text{Sig} = 0.000$ بین نگرش به مرد و ملاک شرایط اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد و میزان شدت رابطه بین دو متغیر $r = -0.173$ منفی بیانگر رابطه نسبتاً ضعیف می باشد یعنی هرچه نگرش نسبت به مرد مثبت تر باشد ملاک شرایط اقتصادی اهمیت کمتری پیدا می کند. همچنین بین نگرش به مرد و سلامت روانی و جسمانی با سطح معناداری $\text{Sig} = 0.000$ رابطه معناداری وجود دارد و میزان شدت رابطه $r = -0.377$ منفی بیانگر رابطه متوسط و معکوس می باشد هر چه نگرش نسبت به مرد مثبت تر باشد ملاک سلامت روانی و جسمانی اهمیت کمتری پیدا می کند. و بین نگرش به مرد و ملاک اخلاق رابطه معناداری وجود دارد و میزان شدت رابطه $r = -0.273$ بیانگر رابطه نسبتاً ضعیف و معکوس می باشد هر چه نگرش نسبت به مرد مثبت تر باشد ملاک اخلاقیات اهمیت کمتری پیدا می کند و بین همسان همسری از لحاظ مذهب و نگرش نسبت به مرد رابطه معناداری وجود دارد و میزان شدت رابطه $r = -0.187$ منفی بیانگر رابطه ضعیف و معکوس می باشد و هر چه نگرش نسبت به مرد مثبت تر باشد ملاک همسان همسری از لحاظ مذهب اهمیت کمتری پیدا می کند و بین نگرش به مرد و ملاک درک و تفاهم رابطه معناداری وجود دارد و میزان شدت رابطه $r = 0.476$ بیانگر رابطه قوی و مثبتی می باشد و هرچه نگرش نسبت به مرد مثبت تر باشد ملاک درک و تفاهم اهمیت بیشتری می یابد. و در نهایت بین نگرش نسبت به مرد و ملاک ظاهر و تفاوت سنی و همسان همسری از لحاظ تحصیلات رابطه معناداری وجود ندارد

جدول شماره (۵): آزمون همبستگی

تحصیلات پدر		متغیر مستقل
سطح معناداری	ضریب همبستگی	متغیر وابسته
۰.۱۰۴	۰.۱۱۴	ظاهر
۰.۰۰۱	۰.۲۳۴	شرایط اقتصادی
۰.۱۲۸	۰.۱۰۶	سلامت روانی و جسمانی
۰.۱۷۷	۰.۰۹۴	اخلاق
۰.۷۲۲	-۰.۰۲۵	تفاوت سنی
۰.۳۸۵	۰.۰۶۱	همسان همسری از لحاظ مذهب
۰.۲۵۴	۰.۰۸۰	همسان همسری از لحاظ تحصیلات
۰.۱۴۳	۰.۱۰۲	شناخت قبل از ازدواج
۰.۰۴۲	۰.۱۲۵	درک و تفاهم

بین تحصیلات پدر و شاخص های معیار همسرگزینی همبستگی معناداری وجود دارد

ایران - شیراز - | بهمن ماه ۱۳۹۵

با توجه به نتایج آزمون در فاصله اطمینان ۹۵٪ سطح معنا داری $\text{sig}=0.001$ بین تحصیلات پدر و ملاک شرایط اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد و میزان شدت رابطه بین دو متغیر $r = 0.234$ بیانگر رابطه نسبتاً ضعیف می باشد یعنی هر چقدر تحصیلات پدر بالاتر باشد ملاک شرایط اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می کند. همچنین بین تحصیلات پدر و ملاک درک و تفاهم با سطح معناداری $\text{sig}=0.042$ رابطه معناداری وجود دارد و میزان شدت رابطه $r = 0.125$ بیانگر رابطه ضعیف می باشد هر چقدر تحصیلات پدر بالاتر باشد ملاک درک و تفاهم نیز افزایش پیدا می کند و در نهایت بین تحصیلات پدر و دیگر ملاک های همسر گزینی ارتباط معناداری وجود ندارد.

جدول شماره (۶): آزمون همبستگی

تحصیلات مادر		متغیر وابسته
سطح معناداری	ضریب همبستگی	متغیر مستقل
۰.۰۹۳	۰.۱۱۷	ظاهر
۰.۰۰۳	-۰.۲۰۵	شرایط اقتصادی
۰.۰۶۸	-۰.۱۲۶	سلامت روانی و جسمانی
۰.۰۷۷	۰.۱۲۳	اخلاق
۰.۵۶۵	-۰.۰۴۱	تفاوت سنی
۰.۰۹۶	-۰.۱۱۵	همسان همسری از لحاظ مذهب
۰.۴۵۸	-۰.۰۵۲	همسان همسری از لحاظ تحصیلات
۰.۰۰۶	۰.۱۹۰	شناخت قبل از ازدواج
۰.۱۲۰	-۰.۱۱۷	درک و تفاهم

• بین تحصیلات مادر و شاخص های معیار همسر گزینی همبستگی معنا داری وجود دارد.

با توجه به نتایج آزمون در فاصله اطمینان ۹۵٪ سطح معنا داری $\text{sig}=0.003$ بین تحصیلات مادر و ملاک شرایط اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد و میزان شدت رابطه بین دو متغیر $r = 0.205$ بیانگر رابطه نسبتاً ضعیف می باشد یعنی هر چقدر تحصیلات مادر بالاتر باشد ملاک شرایط اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می کند. همچنین بین تحصیلات مادر و ملاک شناخت قبل از ازدواج با سطح معناداری $\text{sig}=0.006$ رابطه معناداری وجود دارد و میزان شدت رابطه $r = 0.190$ بیانگر رابطه ضعیف می باشد هر چقدر تحصیلات مادر بالاتر باشد ملاک شناخت قبل از ازدواج نیز افزایش پیدا می کند و در نهایت بین تحصیلات پدر و دیگر ملاک های همسر گزینی ارتباط معناداری وجود ندارد.

جدول شماره (۷): آزمون همبستگی

معیارهای همسر گزینی		متغیر وابسته
سطح معناداری	ضریب همبستگی	متغیر مستقل
۰.۰۰۰	۰.۳۰۰	نظر دیگران
۰.۰۰۹	-۰.۱۹۸	نگرش به مرد
۰.۱۳۳	-۰.۱۱۵	عوامل مذهبی
۰.۲۱۵	۰.۰۹۴	تحصیلات پدر
۰.۹۷۲	-۰.۰۰۳	تحصیلات مادر

• بین نظر دیگران و معیار همسر گزینی همبستگی معنا داری وجود دارد.

ایران - شیراز - | بهمن ماه ۱۳۹۵

با توجه به نتایج آزمون در فاصله اطمینان ۹۹٪ سطح معنا داری $\text{sig}=0.000$ بین نظر دینگران و معیار همسر گزینی همبستگی معناداری وجود دارد و میزان شدت رابطه $r=0.300$ نشان دهنده رابطه متوسطی وجود دارد یعنی نظر دینگران بر ملاک های همسر گزینی تاثير مستقیم دارد

• بین نگرش به مرد و معیار های همسر گزینی همبستگی معناداری وجود دارند.

با توجه به نتایج آزمون در فاصله اطمینان ۹۹٪ سطح معنا داری $\text{sig}=0.000$ بین نگرش به مرد و معیار همسر گزینی همبستگی معناداری وجود دارد و میزان شدت رابطه $r=0.198$ نشان دهنده رابطه ضعیف است یعنی هر چه نگرش نسبت به مرد مثبت تر باشد معیارهای همسر گزینی کاهش می یابد.

بین عوامل مذهبی و تحصیلات پدر و مادر و معیار های همسر گزینی ارتباطی دیده نشد

بحث

مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر معیارهای همسر گزینی در بین دانشجویان مجرد دانشگاه الزهرا پرداخته است تا از این طریق بتوانیم معیارهای مهم در نزد دانشجویان و عوامل موثر بر آن را شناسایی کنیم. طبق نتایج بدست آمده مهمترین ملاک همسر گزینی در بین دانشجویان سلامت روانی و جسمانی می باشد. که با مطالعه محمدری و یغمایی در سال ۱۳۸۴ همسو می باشد. پایبندی به اعتقادات مذهبی یکی از معیارهای مهم در این تحقیق می باشد که با مطالعات مشابه دیگر مانند حیدری و دیگران (۱۳۸۷)، حرازی (۱۳۸۰)، میری (۱۳۷۴) همسو می باشد. نتایج مطالعه حیدری بر روی دانشجویان دختر و پسر پزشکی دانشگاه مازندران و کامکار و همکاران (۱۳۷۵) و یزدانی و همکاران (۱۳۷۶)، Feingold (۱۹۹۶) نشان می دهد مهم ترین ملاک در بین آنها زیبایی ظاهری می باشد که در این تحقیق بر خلاف آنها زیبایی ظاهری جز ۵ ملاک اول قرار نمی گیرد که این تحقیق با مطالعه حرازی همسو می باشد که ملاک زیبایی از اهمیت کمتری برخوردار است.

نظریه تاثیر تصور از والدین به طور خاصی بر شکل گیری تصور از همسر تاثیر می گذارد و نیازهای شخصیتی فرد نیز تا حد زیادی تحت تاثیر میزان رضایت وی از محیط خانواده اش می باشد و بر این اساس به عنوان یک عامل در جریان انتخاب همسر موثر می باشد. مهم ترین یافته های پژوهش حاضر مبتنی بر تائید نظریه فوق می باشد که نگرش به مرد تاثیر معکوسی بر معیارهای همسر گزینی دارد هر چه نگرش افراد به مرد مثبت تر و دید خوبی داشته باشند معیارها اهمیت خود را از دست می دهند به عنوان مثال شرایط اقتصادی و اخلاق و همسان همسری از لحاظ مذهبی، سلامت روانی و جسمانی رابطه معکوسی با نگرش نسبت به مرد داشتند.

نظریه همسان همسری بر آن است که به گفته ک. هیل^{۱۳}: افراد مایل اند همسری برگزینند که بیشتر همسانشان باشد تا ناهمسانشان، و یا به گفته باورمن^{۱۴}: «انسان دانسته یا ندانسته در پی گزینش همسری است که صفاتی همگون با او داشته باشد. برگس و کوترل^{۱۵} با پژوهشهایی که انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که هر قدر زن و شوهر از نظر اجتماعی به یکدیگر نزدیک تر باشند سازگاری آنها پس از ازدواج آسان تر خواهد بود هامیلتن^{۱۶} معتقد است میان سعادت خانوادگی و همگونی تحصیلات بستگی مستقیمی وجود دارد. چون همگنی تحصیلی خود مظهر و مبین تناسب جهان بینی است و حتی در بسیاری از موارد گویای تناسب اجتماعی و سنی نیز هست» (ساروخانی، ۱۳۷۰: ۶۱). همچنین در همسان همسری سازمانی؛ بعضی از سازمانها اعضای خود را به ازدواج درون گروهی خود تشویق می کنند. مانند همسان همسری از دیدگاه مذهبی و معنوی که در زمره تحولات همسان همسری قرار دارد و تشکیل های مذهبی یکی از مهمترین سازمان هایی است که علاقه مند می باشد تا اعضاء در درون سازمان ازدواج نمایند.

یافته های پژوهش حاضر در زمینه عوامل مذهبی موثر بر معیارها نشان میدهد که هرچه عوامل مذهبی قوی تر باشد ملاک های چون ظاهر، شرایط اقتصادی، سلامت روانی و جسمانی، تفاوت سنی اهمیت کمتری می یابند ولی عوامل مذهبی تاثیر مثبتی بر ملاک اخلاق و

^{۱۳}-K. Hill

^{۱۴}-Baverman

^{۱۵}-Bergess and Cottrel

^{۱۶}-G.V. Hamilton

درک و تفاهم داشته است و افراد توجه بیشتر بر این دو مورد می کنند و همچنین همسان همسری مذهبی یکی از معیارهای مهم در بین دانشجویان بوده است. که یافته های فوق تائیدی بر نظریه همسان همسری سازمانی می باشد.

از دیگر نتایجی که از یافته های فوق بدست آمده است تاثیر تحصیلات پدر و مادر بر ملاکهای همسرگزینی می باشد که هر دو تاثیر مستقیمی بر ملاک شرایط اقتصادی داشته اند.

در نهایت می توان گفت از ملاکهای که هر سه عامل مذهبی، نگرش نسبت به مرد و نظر دیگران بر آن تاثیر گذاشته است شرایط اقتصادی و سلامت روانی و جسمانی بوده است.

منابع

- ۱- حرازی، محمد علی، مطلق، حسینی و همکاران (۱۳۸۰). بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد پیرامون عوامل موثر بر ازدواج. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، ۱۹(۱): ۳۷-۴۳.
- ۲- حسینی، سید مهدی (۱۳۷۷). مشاوره ازدواج و خانواده، تهران: آوای نور
- ۳- حیدری جبار، جعفری هدایت و همکاران (۱۳۸۷). معیارهای ازدواج از دیدگاه دانشجویان مجرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران، پژوهش پرستاری پاییز و زمستان ۱۳۸۷: ۳(۱۰-۱۱): ۵۳-۶۰.
- ۴- ساروخانی، باقر (۱۳۷۲). طلاق پژوهش در شناخت واقعیت و عوامل آن، تهران: دانشگاه تهران.
- ۵- ساروخانی، باقر (۱۳۷۰). مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران: انتشارات سروش
- ۶- ساروخانی، باقر (۱۳۷۷). روش تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: سروش.
- ۷- سرایی، حسن (۱۳۸۵). تداوم و تغییر خانواده در جریان گذار جمعیتی ایران. نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، سال یکم، شماره ۲، زمستان ۱۳۸۵، ۳۷-۶۰.
- ۸- شهبازی، محمود (۱۳۷۱). آرماتهای زوجیت و همسرگزینی در شهر تهران، رساله کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده علوم اجتماعی.
- ۹- صالح صدق پور، بهرام (۱۳۷۳). بررسی عواملی که منجر به اختلاف خانوادگی می شود، کتاب اول، شیراز: استانداری فارس.
- ۱۰- کامکار، اکبر (۷۵). بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به ازدواج است. ارمغان دانش، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج، ۸-۱: (۴) ۱۵-۱۶.
- ۱۱- مهرگان، نور (۱۳۸۶). بررسی انگیزه های ازدواج و عوامل موثر بر آن در میان دختران مجرد ۲۴-۱۸ ساله، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه الزهراء (س).
- ۱۲- یزدانی، محسن (۱۳۷۶). بررسی مقایسه ای معیارهای ازدواج از دیدگاه دانشجویان پسر و دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله پرستاری و مامایی اصفهان زمستان ۷۰.

Feingold A. Differences in effects attraction. Journal of personality and social psychology. ۱۹۹۶؛ ۵۹: ۸۱-۸۹

-Friedman M et al (۲۰۰۳) *Family Nursing Research, Theory and Practice*. ۵th edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/790138553-3.pdf

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/46713871109.pdf

Abstract:

The present study examined the cognitive factors in switching between the various partners. Based on assumptions of the theory of coherent thought of his wife and parents have - inference. Approach to survey research and analysis unit is the person - Statistical Society University students in ۲۰۱۶, is unmarried.

In this study were selected through cluster sampling Chndmrhlh - a has been. Sample size of ۲۱۰ - students, is unmarried. - data analysis, the two levels (descriptive and inferential statistics) have been conducted .

Keywords: partner selection criteria (moral, economic, psychological and physical appearance, ethics, knowledge of the wedding garment, wife of the same religion, same spouse in terms of education, understanding) and attitude towards men, the others, religion, education, parents